

БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЛИ КРИК ЖИВОТНЫХ

З.А. Жураев

Магистр кафедры Промышленной фармации (33.04.01),
ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный
медицинский университет им И.М. Сеченова" Минздрава
России (Сеченовский Университет). Москва, Россия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5651799>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 октября 2021 г.
Утверждено: 25 октября 2021 г.
Опубликовано: 30 октября 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Этика, биология,
ксенотрансплантация,
реинкарнация,
взаимоотношения,
эвтаназия.

АННОТАЦИЯ

Каждое живое существо имеет право на жизнь. Человечество сохраняет свою человечность тем что, не допуская необоснованных и бесполезных трагических действий, проводя эксперименты над животными, убивая их, пытая их, изменяя их генетику для удовлетворения своих физических и психических потребностей. Не только врачи и биологи изучают вопросы биоэтики, но и экологи, философы, теологи, психологи, социологи, юристы, политики и другие активно участвуют в решении существующих биоэтических проблем.

BIOETHICAL PRINCIPLES OR ANIMAL SCREAM

Z.A.Zhuraev

Master of the Department of Industrial Pharmacy (33.04.01), Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov" of the Ministry of Health of Russia (Sechenov University). Moscow, Russia

ARTICLE INFO

Received: 20th October 2021
Accepted: 25th October 2021
Online: 30th October 2021

KEY WORDS

*Ethics, biology,
xenotransplantation,
reincarnation,
relationships, euthanasia.*

ABSTRACT

Every living being has the right to life. Humanity preserves its humanity by not allowing unreasonable and useless tragic actions, conducting experiments on animals, killing them, torturing them, changing their genetics to meet their physical and mental needs. Not only doctors and biologists study questions of bioethics, but also ecologists, philosophers, theologians, psychologists, sociologists, lawyers, politicians and others are actively involved in solving existing bioethical problems.

ВВЕДЕНИЕ

Котенок, который должен еще питаться материнским молоком, своим

вынужденным мяуканьем, просил о помощи, но вместо пощады его каждый раз откидывали прочь. Девушка и

молодой человек, сидевшие за пустым столом, уставились на котенка, который свернулся клубочком у них под ногами. Видя, что животное не уходит, молодой человек ударил животное ногой по голове. Котенок, пролетевший почти метр, издал странный звук и, не в силах подняться, в последний раз взглянул людей с надеждой. Кровь, капающая изо рта, застыла вместе с биением сердца....

К сожалению, количество таких зверств вокруг нас увеличивается день ото дня. Стало обычным делом дарить детям в качестве подарка (игрушек) на день рождения котят или щенков.

Недавний конкурс «Инициатива» показывает, что снятие шкуры с живой овцы - это «мастер-класс», не верится, что современный, культурный здравомыслящий человек на это способен? Где же культурная, современная человеческая черта?!

Сегодня во всем мире ведутся дискуссии о применении правил биоэтики в жизни, в различных сферах жизни общества. Древнегреческая биоэтика (отношение человеческой деятельности к животным в жизни, медицине и биологии) была впервые представлена Ф. Яром в 1927 году и в 1969 году предложена американским онкологом и биохимиком В. Поттером. Ван Ренсселер Поттер в своей книге «Мост в будущее» он призвал гуманитариев и естествоиспытателей, биологов не дискриминировать человеческую жизнь и быть дружелюбными по отношению к животным.

По его словам, «науку о выживании следует изучать не только

как простую науку, но и как новую мудрость, сочетающую биологические знания и универсальные ценности. Поэтому я предлагаю назвать это направление биоэтикой». Выступая на конференции по биоэтике в Коста-Рике в 1999 году, Поттер сказал: «Я хотел бы попросить всех вас принять биоэтику как новую этическую доктрину, которая требует ответственности, компетентности, охватывает все культуры и способствует гуманизму».

Накамура Хадзиме, знаток истории буддизма, неоднократно затрагивал в своей работе проблему биоэтики. В узком смысле биоэтика - это отношения между врачом и пациентом, тогда как в широком смысле она охватывает социальные, экологические, медицинские и социально-правовые отношения. Одним из них является *эвтаназия*, то есть прекращение жизни пациента или его близких по собственному желанию.

Сегодня аборт, то есть искусственное удаление плода, вызывает разногласия среди различных сообществ и религий. Искусственное прерывание беременности было запрещено во многих странах мира вплоть до XX века.

В Древней Руси женщин казнили за аборты с 1649 года. Позднее приговор был заменен ссылкой. Врачи, выполнявшие операцию на аборте, были приговорены к тюремному заключению. В советское время аборт разрешался. В 1921 году доктор Маргарет Сенгер основала Американскую лигу контроля над рождаемостью. Позднее организация была переименована в Международную федерацию

планирования семьи. Именно по инициативе этой федерации аборт был легализован во многих странах Европы.

Еще одно направление современной биоэтики - *ксенотрансплантация*, трансплантация органов животных человеку. В этом случае здоровое животное намеренно убивают, чтобы спасти человеческую жизнь. Второе - использование животных для проверки действия лекарств и вакцин.

Развитие современной фармакологии требует разработки новых лекарств, и количество этих экспериментов растет день ото дня. Хотя эксперименты на людях требуют его согласия, проблема животных остается открытой.

Окружающий нас животный мир тоже имеет равные права с человеком. Он имеет свои исторические корни: в Древней Греции к животным относились как к людям и уважали как близких помощников человека. До образования основных религий в ряде обществ верили в *реинкарнацию*, и считалось, что в процессе возрождения человеческая душа переходит к животным, поэтому жестокость по отношению к животным и убийства были запрещены. Потому что это было понято как снова убийство человека.

Если проанализировать проблему взаимоотношений человека и животных с точки зрения биоэтики, то целесообразно сократить количество экспериментов, проводимых людьми на животных сегодня во всем мире, чтобы нанести меньший вред животному миру. По статистике, ежегодно во всем мире для экспериментов используются более 100 миллионов животных, 90 процентов

из которых умирают, а остальные получают непоправимый ущерб. В большинстве развитых стран вопросы биоэтики регулируются соответствующим законодательством.

В буддизме некоторые животные - коровы, обезьяны, змеи, слоны, тигры и т. Д. - считаются божественными. В христианстве у человека есть «живая душа», душа может чувствовать боль, а животные могут чувствовать боль рефлекторно. Такой подход устраняет любую моральную ответственность за животных, страдающих от людей, и привел к обнаружению тел живых животных в ходе экспериментов, то есть вивисекции. Вивисекция была нормативным процессом в биомедицинских исследованиях на протяжении многих лет.

В своей книге «Культура и нравственность» 1923 года Альберт Швейцер заявил: «Неправильно для людей, которые экспериментируют на животных, пробуя новые лекарства или хирургические операции, думать, что они преследуют благородные цели, заражая здоровое животное, а затем, пытаясь его вылечить. В каждом случае они должны объяснить, почему необходимо принести в жертву человечество животное». Конечно, человеческая природа не считает, что люди рассматривают животных как средство для достижения своих целей, и устранение этого является главной задачей сегодняшнего дня.

Поэтому встал вопрос о справедливом распределении спасательных средств. Для этого Скрибнер предлагает создать уникальную гражданскую структуру, и

впервые в мире в Сиэтле будет создан Комитет по этике. В комитет вошли семь горожан - четыре врача, юрист, философ, священник. Позже деятельность комитета расширилась, на его базе были созданы первые исследовательские центры, биоэтика преподавалась в медицинских школах и университетах. Следует отметить, что биоэтика оказала большое влияние на развитие и зарождение экологической науки. Сегодня вопросы биоэтики отражаются и в отношении человека к окружающей нас природе, фауне и флоре.

Одна из них - существующие экологические проблемы на Земле, в частности, потеря биоразнообразия, серьезный ущерб флоре и фауне из-за вмешательства человека, загрязнения воздуха, загрязнения Мирового океана и так далее.

Среди стран СНГ Узбекистан, Грузия, Молдова, Российская Федерация и Таджикистан включили биоэтику в государственный образовательный стандарт. Однако в основном он касался аспектов медицинских вузов, то есть непосредственно связанных с правами человека. В национальном законодательстве страны, в частности Республики Узбекистан, например, четвертый раздел Уголовного кодекса Республики Узбекистан «Преступления в области экологии», т.е. Глава XIV посвящен «Преступлениям в области охраны окружающей среды и природопользования» (статья 202).

«Нарушение правил охоты, рыболовства или других видов

животного мира, установленного порядка или условий содержания редких животных или сбора или приготовления лекарственных, пищевых и декоративных видов растений, а также использования флоры и фауны на охраняемых природных территориях, если нарушение причиняет значительный ущерб, оно наказывается штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или до двух лет исправительных работ или до шести месяцев лишения свободы».

Также статьями 79, 83, 92, 93, 94, 95 главы VIII Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан «Административная ответственность за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» причинен ущерб природе, растительному и животному миру, их уничтожение, штрафы за вымирание, уменьшение численности. Тем не менее, отношение населения к животным остается плачевным. Потому что Уголовный и Административный кодексы в основном касаются наказания за флору и фауну, которые охраняются государством. А как насчет других животных?

На наш взгляд, принципы гуманизма сегодня признаны приоритетными и, конечно же, пришло время ввести для внутреннего контроля статус надзорных органов по охране окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Лопатин П.В. Биоэтика: Учебник для вузов по спец. «Фармация» /
2. П.В.Лопатин. —М.: ГЭОТАР - Медиа, 2005.
3. Поттер В.Р. Движение культуры к более жизненным утопиям с целью
4. выживания / В.Р.Поттер // Практик. філософія. —К., 2004.
5. Уголовного кодекса Республики Узбекистан.- Глава XIV. Ташкент/2018
6. Кодекс об административной ответственности Республики Узбекистан./ 79, 83, 92, 93, 94, 95 главы VIII (С изменениями в соответствии с Законом РУз от 04.03.2019 г. № ЗРУ-526) Ташкент 2019 г.
7. https://studopedia.ru/9_177400_globalnaya-bioetika-vr-pottera.html
8. <https://docs.google.com/document/edit?hgd=1&id=1q7T3PKx3Wk7uV3dRFUFK-i48870RSNdKREtnsHwNK5s>